

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS PROYECTO P122700579

ÍNDICE

- Revisiones
- Título del proyecto
- Resumen del proyecto
- Área de conocimiento
- Comienzo del proyecto
- Finalización del proyecto
- Identificador del proyecto
- Organismo financiador
- Convocatoria
- Centro de ejecución del proyecto
- Investigador/a principal del proyecto
- Responsable(s) del manejo de datos
- Marco general de aplicación del Plan de Gestión de Datos (PGD)
- Tipología de los datos utilizados y producidos
- Titularidad
- Requisitos ético-legales
- Aspectos específicos a cada tipo de dato
- Datos primarios y metadatos recopilados
 - Almacenamiento y acceso de datos primarios
 - Almacenamiento y acceso de metadatos
- Datos procesados
 - Procesamiento de los datos primarios
 - Almacenamiento de datos procesados
- Base de datos y resultados
 - Almacenamiento y acceso
- Software
 - Repositorio
- Versión en inglés (english version)

Revisión del Plan de Gestión de Datos

Versión	Fecha	Cambios
v1	01/01/2023	Versión inicial
v2	18/07/2024	Cambios relativos a detalles del software generado por el proyecto.

Título del proyecto

DB4DISCOVERY. Desarrollo de métodos de priorización y descubrimientos de variantes mediante el reuso de información genómica agregada en una base de datos específica de una cohorte.

Resumen del proyecto

Las enfermedades genéticas raras (ER) tienen aún una baja tasa de diagnóstico. La introducción de la secuenciación masiva (NGS) y la Bioinformática en los protocolos de diagnóstico está acelerando la generación de nuevo conocimiento y la producción de gran cantidad de datos genómicos. Proponemos reutilizar el conjunto de datos genómicos producidos en el Servicio de Genética del HU-FJD (N>10000) en el beneficio de los pacientes en espera de diagnóstico y futuros. Así, hipotetizamos que en una cohorte heterogénea con diferentes enfermedades genéticas, las frecuencias alélicas calculadas de

subcohortes de una enfermedad pueden ser comparadas con subcohortes de patologías no relacionadas para detectar variantes y genes que son difícilmente extraídas de casos aislados. Crearemos una base de datos de frecuencias alélicas de variantes puntuales (SNVs) y de número de copia (CNVs) y métodos asociados para proponer variantes y genes candidatos a estar asociados a una patología y resolver nuevos casos. Los resultados contribuirán a realizar diagnósticos más rápidos y más completos que les permitan a los pacientes un mejor manejo de su enfermedad, un asesoramiento familiar adecuado y el acceso a nuevas terapias.

Área de conocimiento: Medicina Genómica, Medicina Personalizada, Bioinformática Clínica, Enfermedades Raras, Secuenciación; DNaseq

Comienzo del proyecto: 01/01/2023

Finalización del proyecto: 31/12/2025

Identificador del proyecto: PI22/00579

Organismo financiador: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Convocatoria: Proyectos de I+D+I en salud AES2022

Centro de ejecución del proyecto: Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).

Investigador/a principal del proyecto: Nombre: Pablo Mínguez Paniagua; **Filiación:** Departamento de Genética y Genómica, Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD, Madrid, España); **ORCID:** 0000-0003-4099-9421

Responsable(s) del manejo de datos: Nombre: Pablo Mínguez Paniagua; **Filiación:** Departamento de Genética y Genómica, Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD, Madrid, España); **ORCID:** 0000-0003-4099-9421

Marco general de aplicación del Plan de Gestión de Datos (PGD)

Este PGD está integrado dentro del Plan de Gestión de Datos Ómicos (PGDO) del IIS-FJD que forma parte de la política institucional en Ciencia Abierta implementada desde 2019 (<https://bit.ly/IIS-FJD-OpenScience>).

El PGDO garantiza un correcto manejo, almacenamiento, análisis y compartición de los datos ómicos producidos en el IIS-FJD. El PGDO ofrece control del cumplimiento de la legislación vigente, apoyo y asistencia por profesionales de áreas administrativas, legales y bioinformáticas. El PGDO del IIS-FJD ha sido premiado en 2022 por el ISCIII en la convocatoria *Investigación e Innovación Responsable* (RRI22/00005 - Caminando hacia la Ciencia Abierta: Implementación del acceso abierto a los datos ómicos en el IIS-FJD, https://bit.ly/IIS-FJD_RRI2200005).

Los datos primarios y secundarios utilizados y producidos por el proyecto PI22/00579 cumplen los principios FAIR (<https://www.go-fair.org/fair-principles>).

Este PGD está accesible durante y después de la ejecución de este proyecto.

Titularidad de los datos manejados y producidos

En cuanto a las muestras humanas de las que provienen las secuencias utilizadas en este proyecto, el responsable de los datos es el centro al que está adscrito el paciente. El IIS-FJD es responsable de los datos que previamente han sido pseudoanonimizados incluyendo datos primarios, procesados y resultados.

Requisitos ético-legales

Este proyecto se lleva a cabo de acuerdo con las recomendaciones en relación a la investigación clínica en seres humanos que aparecen en la Declaración de Helsinki, revisada en sucesivas

asambleas mundiales (la última en Fortaleza, Brasil, octubre de 2013), las Normas de Buenas Prácticas Clínicas (GCP), Ley 14/2007 de Investigación Biomédica, RD 1716/2011 de Biobancos, Ley Orgánica 03/2018 y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre Protección de Datos (GDPR). El proyecto ha sido aprobado por el Comité Ético de la Fundación Jiménez Díaz. Los resultados del proyecto serán publicados y difundidos en la comunidad científica con acceso abierto y de acuerdo con la normativa vigente.

Los datos manejados y producidos por este proyecto están pseudoanonimizados, los datos personales están disociados de los datos genómicos, almacenados en sistemas informáticos diferentes. La misma persona no puede acceder a datos personales y genómicos y el acceso a cada uno de los tipos depende del rol de investigador/a en el proyecto.

Tipología de los datos utilizados y producidos

El proyecto PI22/00579 no produce datos primarios de secuenciación ya que su fundamento es reutilizar aquellos producidos anteriormente, producir un reanálisis de cada una de las muestras incluidas y generar una base de datos genómicos agregados con información de las variantes y sus frecuencias en la cohorte analizada.

En cuanto a datos primarios utilizados, estos son archivos con secuencias genómicas procedentes de la secuenciación de cada una de las muestras en formato FASTQ.

En cuanto a datos producidos o procesados, estos son de 4 tipos:

1. Datos genómicos secundarios derivados de un análisis de detección de variantes genómicas. Estos incluyen por cada muestra analizada: 1) secuencias alineadas al genoma humano, formato BAM; 2) detección de variantes genómicas, formato VCF; 3) variantes anotadas, formato texto.
2. Metadatos asociados a cada una de las muestras donde se incluyen la patología y fenotipos asociados.
3. Base de datos de frecuencias agregadas. Incluye todas las variantes genómicas detectadas y sus frecuencias en los grupos de pacientes establecidos por el proyecto. Se ha generado un software para hacer consultas a la base de datos que es manejada por el personal bioinformático del proyecto.
4. Software producido en el contexto de este proyecto.

Aspectos específicos a cada tipo de dato

A continuación se especifican aspectos relativos a cada uno de los tipos de datos manejados y producidos por el proyecto.

Datos primarios y metadatos recopilados

Este proyecto no genera datos de secuenciación (datos primarios) sino que reutiliza aquellos generados dentro del Departamento de Genética y Genómica del IIS-FJD con fines diagnósticos y de investigación para crear una base de datos genómicos con información agregada.

Almacenamiento y acceso de datos primarios

El almacenamiento de los datos primarios utilizados lo planean y ejecutan los diferentes proyectos y servicios que los generan siguiendo los requisitos internos de cada uno y la regulación ético-legal correspondiente. En el caso de los datos genómicos producidos dentro del centro de ejecución de este proyecto (IIS-FJD), los datos genómicos son almacenados en un repositorio seguro asociado al secuenciador (Basespace) junto con los datos necesarios para generarlos. Los datos genómicos producidos fuera del IIS-FJD son almacenados en servidores seguros proporcionados por el IIS-FJD.

El volumen de los datos primarios es de varias docenas de TB.

El IP del proyecto PI22/00579 determina el personal investigador del proyecto que tiene acceso a estos datos primarios con el propósito de su análisis dentro de las tareas de este proyecto.

Almacenamiento y acceso de metadatos

Los 4 hospitales que forman parte del IIS-FJD cuentan con una historia clínica electrónica que cumple con los requisitos técnicos de garantía de seguridad y garantiza la protección de los datos personales. El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU-FJD) tiene la certificación ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad.

Los metadatos asociados a las muestras secuenciadas por la infraestructura financiada están disociados de los datos utilizados (primarios) y producidos (secundarios) en un proceso de seudoanonimización donde los datos personales y las secuencias (y sus productos) son guardados en sistemas de almacenamiento diferente y accesibles por personal asignado independientemente.

Los metadatos utilizados por el proyecto PI22/00579 consisten en la patología por la cual el paciente fue sometido a la prueba de secuenciación y fenotipos asociados. Estos datos están seudoanonimizados desde el momento en que alguno de los investigadores del proyecto tiene acceso a ellos para realizar las tareas programadas. Los datos de asociación entre muestras y metadatos (patología y fenotipo) se almacenan en forma de archivos de texto en servidores seguros dentro del IIS-FJD. El IP de este proyecto define el personal investigador que tiene acceso a estos archivos.

Datos procesados

Los datos procesados son aquellos resultantes del análisis de los datos primarios. Estos son: secuencias alineadas de cada muestra en formato BAM, variantes detectadas en cada muestra en formato VCF y variantes detectadas y anotadas en cada muestra en formato texto. Todos ellos cumplen principios FAIR.

Procesamiento de los datos primarios

El proyecto PI22/00579 produce y utiliza software para reanalizar los datos primarios de forma sistemática y segura. El software PARROT-FJD (<https://github.com/TBLabFJD/PARROT-FJD>) define los análisis, controles de calidad y estándares de los datos introducidos y resultado de este procesamiento. El procesamiento de los datos se produce en sistemas de computación seguros del IIS-FJD. Los datos producidos son utilizados para la generación de la base de datos de frecuencias alélicas mediante software generado por el proyecto (<https://github.com/TBLabFJD/DBofAFs>). Una vez la base de datos ha sido generada los archivos procesados no son necesarios para este proyecto y este no los almacena.

Almacenamiento de datos procesados

Los datos procesados que resultan de este proyecto son almacenados en servidores seguros del IIS-FJD. Estos datos tienen un volumen equivalente a los datos primarios, varias docenas de TB almacenando archivos BAM, VCF y TXT que son almacenados por este proyecto hasta la generación de la base de datos.

Base de datos y resultados

La base de datos generada por este proyecto tiene formato de texto y VCF. Contiene: 1) variantes genómicas detectadas; 2) muestras en las que han sido detectadas identificadas por un identificados seudoanonimizado; 3) frecuencias en las subcohortes definidas por el proyecto y sus subcohortes controles asociadas.

Almacenamiento y acceso

La base de datos se almacena en un servidor seguro del IIS-FJD. El IP del proyecto PI22/00579 determina el personal investigador del proyecto que tiene acceso a la base de datos. El proyecto genera software para la consulta de la base de datos que se encuentra en el mismo sistema informático y es accesible por el personal entrenado y asignado por el IP del proyecto. Las consultas emiten información de las frecuencias alélicas de determinadas variantes genómicas y, si se especifica, los identificados seudoanonimizados de las muestras que las contienen.

Software

El proyecto PI22/00579 genera software para el análisis y generación de resultados.

Repositorio

El software generado por el proyecto PI22/00579 es depositado en el repositorio github (<https://github.com/TBLabFJD>) cumpliendo con principios FAIR y bajo una licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Versión en inglés (english version)

DATA MANAGEMENT PLAN PROJECT P122700579

INDEX

- Project title
- Project summary
- Area of knowledge
- Project start
- Project end
- Project identifier
- Funding agency
- Call
- Project execution center
- Principal investigator
- Data management responsible
- General framework for the Data Management Plan (DMP)
- Types of data used and produced
- Ownership
- Ethical and legal requirements
- Specific aspects for each type of data
- Primary data and collected metadata
 - Storage and access to primary data
 - Storage and access to metadata
- Processed data
 - Processing of primary data
 - Storage of processed data
- Database and results
 - Storage and access
- Software
 - Repository

Project Title

DB4DISCOVERY. Development of prioritization methods and discovery of variants through the reuse of aggregated genomic information in a specific cohort database.

Project Summary

Rare genetic diseases (RD) still have a low diagnosis rate. The introduction of massive sequencing (NGS) and Bioinformatics in diagnostic protocols is accelerating the generation of new knowledge and the production of large amounts of genomic data. We propose to reuse the set of genomic data produced in the Genetics Service of HU-FJD (N>10000) for the benefit of patients awaiting diagnosis and future ones. Thus, we hypothesize that in a heterogeneous cohort with different genetic diseases, the calculated allele frequencies of subcohorts of one disease can be compared with subcohorts of unrelated pathologies to detect variants and genes that are difficult to extract from isolated cases. We

will create a database of allele frequencies of single nucleotide variants (SNVs) and copy number variants (CNVs) and associated methods to propose candidate variants and genes to be associated with a pathology and solve new cases. The results will contribute to making faster and more complete diagnoses that allow patients better management of their disease, appropriate family counseling, and access to new therapies.

Keywords: Genomic Medicine, Personalized Medicine, Clinical Bioinformatics, Rare Diseases, Sequencing, DNaseq

Project Start Date: 01/01/2023

Project End Date: 31/12/2025

Project Identifier: PI22/00579

Funding Agency: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Call: Health R&D Projects AES2022

Project Execution Center: Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).

Principal Investigator: Name: Pablo Mínguez Paniagua; **Affiliation:** Department of Genetics and Genomics, Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD, Madrid, Spain); **ORCID:** 0000-0003-4099-9421

Data Management Officer(s): Name: Pablo Mínguez Paniagua; **Affiliation:** Department of Genetics and Genomics, Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD, Madrid, Spain); **ORCID:** 0000-0003-4099-9421

General Framework for the Application of the Data Management Plan (DMP)

This DMP is integrated within the Omics Data Management Plan (ODMP) of the IIS-FJD, which is part of the institutional Open Science policy implemented since 2019 (<https://bit.ly/IIS-FJD-OpenScience>). The ODMP ensures proper handling, storage, analysis, and sharing of omics data produced at IIS-FJD. The ODMP offers control over compliance with current legislation, support, and assistance by professionals from administrative, legal, and bioinformatics areas. The ODMP of IIS-FJD was awarded in 2022 by ISCIII in the Responsible Research and Innovation (RRI22/00005 - Walking Towards Open Science: Implementation of Open Access to Omics Data at IIS-FJD, https://bit.ly/IIS-FJD_RRI2200005) call. The primary and secondary data used and produced by the project PI22/00579 adhere to the FAIR principles (<https://www.go-fair.org/fair-principles>). This DMP is accessible during and after the execution of this project.

Ownership of Managed and Produced Data

Regarding the human samples from which the sequences used in this project are derived, the data owner is the center to which the patient is affiliated. IIS-FJD is responsible for data that has previously been pseudo-anonymized, including primary, processed, and resulting data.

Ethical and Legal Requirements

This project is carried out in accordance with the recommendations regarding clinical research in humans that appear in the Declaration of Helsinki, revised in successive world assemblies (the latest in Fortaleza, Brazil, October 2013), Good Clinical Practice (GCP) standards, Law 14/2007 on Biomedical Research, RD 1716/2011 on Biobanks, Organic Law 03/2018, and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on Data Protection (GDPR). The project has been approved by the Ethics Committee of the Fundación Jiménez Díaz. The results of the project will be published and disseminated within the scientific community with open access and in accordance with current regulations. The data managed and produced by this project are pseudo-anonymized, personal data are dissociated from genomic data, stored in different computer systems. The same

person cannot access both personal and genomic data, and access to each type depends on the researcher's role in the project.

Types of Data Used and Produced

The PI22/00579 project does not produce primary sequencing data as its foundation is to reuse those previously produced, reanalyze each of the included samples, and generate an aggregated genomic database with information on variants and their frequencies in the analyzed cohort.

Primary Data Used: These are files with genomic sequences from the sequencing of each sample in FASTQ format.

Produced or Processed Data: These are of 4 types:

1. Secondary genomic data derived from an analysis of genomic variant detection. These include for each analyzed sample: 1) sequences aligned to the human genome, BAM format; 2) detection of genomic variants, VCF format; 3) annotated variants, text format.
2. Metadata associated with each sample, including the pathology and associated phenotypes.
3. Aggregated frequency database. Includes all detected genomic variants and their frequencies in the patient groups established by the project. Software has been generated to query the database, which is managed by the project's bioinformatics staff.
4. Software produced in the context of this project.

Specific Aspects for Each Type of Data

Below are specific aspects related to each type of data managed and produced by the project.

Primary Data and Collected Metadata

This project does not generate sequencing data (primary data) but reuses those generated within the Department of Genetics and Genomics of IIS-FJD for diagnostic and research purposes to create a genomic database with aggregated information.

Storage and Access to Primary Data

The storage of primary data used is planned and executed by the different projects and services that generate them, following their internal requirements and the corresponding ethical-legal regulations. In the case of genomic data produced within the execution center of this project (IIS-FJD), the genomic data is stored in a secure repository associated with the sequencer (Basespace) along with the necessary data to generate them. Genomic data produced outside of IIS-FJD is stored on secure servers provided by IIS-FJD. The volume of primary data is several dozen TB. The PI of project PI22/00579 determines the research staff of the project who have access to these primary data for the purpose of their analysis within the tasks of this project.

Storage and Access to Metadata

The 4 hospitals that are part of IIS-FJD have an electronic health record that meets the technical requirements for security guarantees and ensures the protection of personal data. The Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU-FJD) has ISO 27001 certification and the National Security Scheme. The metadata associated with the samples sequenced by the financed infrastructure are dissociated from the data used (primary) and produced (secondary) in a pseudo-anonymization process where personal data and sequences (and their products) are stored in different storage systems and accessible by independently assigned staff. The metadata used by the PI22/00579 project consist of the pathology for which the patient was subjected to the sequencing test and associated phenotypes. These data are pseudo-anonymized from the moment any of the project researchers have access to them to perform the scheduled tasks. The association data between samples and metadata (pathology

and phenotype) are stored as text files on secure servers within IIS-FJD. The PI of this project defines the research staff who have access to these files.

Processed Data

The processed data are those resulting from the analysis of the primary data. These are: aligned sequences of each sample in BAM format, detected variants in each sample in VCF format, and detected and annotated variants in each sample in text format. All of them comply with FAIR principles.

Processing of Primary Data

The PI22/00579 project produces and uses software to systematically and securely reanalyze primary data. The PARROT-FJD software (<https://github.com/TBLabFJD/PARROT-FJD>) defines the analyses, quality controls, and standards for the input and output data of this processing. Data processing occurs in secure computing systems at IIS-FJD. The produced data is used to generate the allele frequency database using software generated by the project (<https://github.com/TBLabFJD/DBofAFs>). Once the database has been generated, the processed files are no longer necessary for this project and are not stored.

Storage of Processed Data

The processed data resulting from this project are stored on secure servers at IIS-FJD. These data have a volume equivalent to the primary data, several dozen TB, storing BAM, VCF, and TXT files, which are stored by this project until the database is generated.

Database and Results

The database generated by this project is in text and VCF format. It contains: 1) detected genomic variants; 2) samples in which they have been detected identified by a pseudo-anonymized identifier; 3) frequencies in the subcohorts defined by the project and their associated control subcohorts.

Storage and Access

The database is stored on a secure server at IIS-FJD. The PI of project PI22/00579 determines the research staff of the project who have access to the database. The project generates software for querying the database, which is on the same computer system and accessible by the staff trained and assigned by the PI of the project. Queries issue information on the allele frequencies of certain genomic variants and, if specified, the pseudo-anonymized identifiers of the samples containing them.

Software

The PI22/00579 project generates software for analysis and generation of results.

Repository

The software generated by the PI22/00579 project is deposited in the GitHub repository (<https://github.com/TBLabFJD>) complying with FAIR principles and under a CC BY-NC-SA 4.0 license.